

FOLKLOR NAMUNALARI – NUTQ O‘STIRISH OMILI SIFATIDA

Ametova Oydin Komiljanovna,

mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya

Mazkur tadqiqotda xalq og‘zaki ijodi namunalarining xalqimiz milliy madaniyatining tarkibiy qismi sifatida katta ijtimoiy qiymatga ega ekanligi, til qanchalik qadimiy bo‘lsa, og‘zaki ijod namunalari ham shunchalik uzoq tarixga egaligi, ular xalq madaniyati va ma’naviyatini o‘zida mujassam qilishi, shu sababli ham nutqning bezagi bo‘la olishi tadqiq qilingan.

Аннотация

В данном исследовании рассматривается тот факт, что образцы народного устного искусства имеют большую социальную ценность как составная часть национальной культуры нашего народа, что чем древнее язык, тем дольше история образцов устного искусства, что они воплощают культуру и духовность народа и, следовательно, могут служить украшением речи.

Abstract

This study examines the fact that examples of folk oral art have great social value as a component of the national culture of our people, that the more ancient the

language, the longer the examples of oral art have a history, that they embody the culture and spirituality of the people, and therefore can be an ornament to speech.

Kalit soʻzlar: folklor namunalari, ogʻzaki va yozma nutq, madaniyat, maʼnaviyat, urf-odat, anʼana.

Muhtaram Prezidentimiz SH. M. Mirziyoyev: “Dunyodagi qadimiy va boy tillardan biri boʻlgan oʻzbek tili xalqimiz uchun milliy oʻzligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho maʼnaviy boylik, buyuk qadriyatdir. Kimda-kim oʻzbek tilining bor latofatini, jozibasi va taʼsir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi boʻlsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, oʻlmas maqomlarimizni eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehrli qoʻshiqlariga quloq tutsin. Har birimiz Davlat tiliga boʻlgan eʼtiborni mustaqillikka boʻlgan eʼtibor deb, Davlat tiliga ehtirom va sadoqatni ona Vatanga ehtirom va sadoqat deb bilishimiz, shunday qarashni hayotimiz qoidasiga aylantirishimiz kerak. Bu oliyjanob harakatni barchamiz oʻzimizdan, oʻz oilamiz va jamoamizdan boshlashimiz, ona tilimizga, urf-odat va qadriyatlarimizga hurmat, Vatanga mehrimizni amaliy faoliyatda namoyon etishimiz kerak”, degan fikrni ilgari surganlaridayoq ona tili va adabiyot taʼlimi, shu jumladan, mutaxassis oʻqituvchilar oldida naqadar masʼuliyatli vazifalar turganligini yana bir marta taʼkidlab oʻtdilar. Bunday vazifalar qatorida oʻquvchilarni ona tiliga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalash, til imkoniyatlaridan maqsadli va zarur oʻrinlarda foydalana olish, oʻz fikrini erkin, mustaqil, mantiqiy bogʻliqlikda bayon qila olish koʻnikmalarini rivojlantirish hamda qaysi soha, kasb-hunar egasi boʻlishidan qatʼi nazar shu tilda yaratilgan bebaho sanʼat namunalari oʻqish, anglash, his qilish va undagi goʻzallik

– nafosatni boshqalarga ham yuqtira olish malakasiga ega bo'lgan barkamol shaxs tarbiyasi ekanligi uqtiriladi. Millat mavjudligi va jipsligining birinchi belgisi til ekanligi hech kimga sir emas. Shunday ekan, milliy g'oya targ'ibotida millatning o'lmas ruhi bo'lgan ona tiliga muhabbat tarbiyasi birinchi o'ringa qo'yilishini ham zarurat, ham tabiiy hol deb tushunmog'imiz lozimdir.

Xo'sh, ona tili va adabiyot o'qituvchisi bu vazifalarni amalga oshirish uchun e'tiborini birinchi navbatda nimalarga qaratishi kerak? Qaysi usuldan foydalanilsa, kutilgan natijaga erishish mumkin yoki samaradorlik yuqori bo'ladi? kabi savollarga, o'z-o'zidan, birinchi navbatda o'quvchilar nutqini o'stirish orqali, deb javob olishimiz muqarrar. Ammo jo'ngina berilgan bu javobning orqasida qanchalik mashaqqatli mehnat, izlanish, o'qish, o'rganish, o'rgatish, turli xil ish usullarini ijod qilish – yaratish borligini esa ko'pchilik o'ylab ham ko'rmaydi, chunki nutq o'stirish, til imkoniyatlaridan o'rinli foydalana olishga o'rgatish bir-ikki mashg'ulot, dars yoki tadbirda amalga oshiriladigan ish emasligi – haqiqat. Bu ishni amalga oshirish uchun o'qituvchining o'zi ona tili va uning ifoda vositalaridan izchil va unumli foydalana olishi muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun esa o'qituvchidan jamiyat bilan birga bo'lish, turli yoshdagi insonlar bilan muloqotga kirishish, ijtimoiy, siyosiy, madaniy va boshqa sohalardagi yangiliklardan muntazam boxabar bo'lish, ularga o'z shaxsiy munosabatini bildira olish, badiiy asar, OAV materiallarini mutolaa qilish, ulardan parcha(monolog, dialog)lar yod olish, tilimizga kirib kelayotgan neologizmlarning ma'no-mazmunini o'zlashtirish kabi ishlarga odatlanish talab etilmoqda.

Adabiyot darslarida nutq o'stirishning turli usullaridan foydalanish mumkin. Jumladan, o'quvchilar nutqini o'stirishda folklor namunalariidan foydalanish ham ona tili, ham adabiyot darslarida bab-baravar amalga oshirilishi mumkin bo'lgan ishlar qatoriga kiradi. Zero, ona tili va adabiyot darslarida mavzuga mos, oldindan rejalashtirilgan holda doston, terma, ertak, lof, naql, afsona, rivoyat, o'lan, maqol,

topishmoq, olqish, qarg'ish, lapar, aytishuv kabi rang-barang janrlardan foydalanish o'quvchilarning nafaqat ona tili, balki adabiyot, qolaversa, tilimizning go'zalligi va boyligini o'zida aks ettiruvchi folklorni o'qish-o'rganish, eshitish, nutqida qo'llashga bo'lgan rag'batni oshiradi. Har bir insonning ma'naviyati – xulqi, siyrati, avvalo, uning nutqida aks etar ekan, demak, bu ish orqali biz darsning tarbiyaviy maqsadi, ya'ni yuksak ma'naviyatli shaxs tarbiyasi, uning axloqiy dunyoqarashini boyitishni ham amalga oshirishimiz mumkin. Ma'lumki, an'anaviy dars mashg'uloti besh bosqichda amalga oshiriladi, aynan qaysi bosqichda folklordan foydalanish orqali nutqni boyitish mumkin? O'z tajriba va kuzatishlarimizdan kelib chiqib, har bir bosqichda, deb javob bera olamiz. Adabiyot darslarida qo'shimcha materiallardan foydalanish o'qituvchidan ijodkorlik, izlanuvchanlik, mehnatsevarlik, eng asosiysi, fidoyilikni talab qiladi, chunki o'qituvchi har bir darsga jiddiy tayyorgarlik ko'rishi, asosiy materialdan tashqari qo'shimcha ma'lumot topishi va uni o'z rejasida qayd qilishi lozim. Bu jarayonda yangi pedtexnologiyalar, zamonaviy texnika vositalaridan ham ijodkorona foydalanish kutilgan natijaga tezroq erishish kafolatidir. Nutqni og'zaki ijod namunalari asosida o'stirish tajribasidan hamkasblarimizga quyidagi tavsiyalarni berishimiz mumkin:

1. Darsning tashkiliy qismida o'qituvchi “Ma'naviyat daqiqasi” uchun yangi mavzu mohiyatiga mos kun hikmati, ya'ni maqolni e'lon qilishi va ish daftariga yozdirishi mumkin. O'qituvchi ishni shunday ustalik bilan tashkil qilishi kerakki, o'quvchilar dars yakunida beixtiyor o'sha maqolni esga olsinlar va yod o'qisinlar, negaki “...maqol-matallar bejiz paydo bo'lmagan, ular ham ma'lum bir haqiqatning ifodasi...” degan edi birinchi Prezidentimiz I. A. Karimov. Masalan, Aql bilan odob – egizak, So'z qadrini bilmagan o'z qadrini bilmas, Archa xushbo'yligidan mingga kiradi, Mard o'zidan ko'rar, nomard – o'zgadan, Bekor o'tirguncha bekor ishla, Bilganing daryo bo'lsa, bilmaganing – dengiz, Boylik boylik emas, birlik – boylik, Boshliq yaxshi bo'lsa, el tuzar,

boshliq yomon bo'lsa, el to'zar, Og'zingni ko'kka ochma, halol mehnatdan qochma, Ming qo'shchiga bir boshchi kabi maqollarni darsning “Kun hikmati”, “Ma'naviyat daqiqasi”, “Dars epigrafi” kabi ruknlarida e'lon qilish orqali nafaqat nutqni boyitish, balki kasbga yo'naltirish, boshqa fanlardan olingan bilimlarni mustahkamlash, katta hayotga tayyorlash kabi qator ta'limiy va tarbiyaviy ishlarni ham “zimdan” amalga oshirish mumkin. Ularni daftarga qayd qildirish bilan esa quyidagi ishlarga zamin hozirlaymiz: maqol unutilmaydi; yozma nutq savodxonligi yuksaladi; kerakli o'rinlarda unga qayta-qayta murojaat qilish mumkin bo'ladi; o'quvchi nutqi orqali maqol ommalashib boradi.

2. Darsning uy ishini so'rash bosqichida o'quvchilarni mustaqil ishlashga yo'naltirilgan ijodiy topshiriqlarning bajarilganligini nazorat qilish mumkin. Masalan, “Adabiyot – so'z san'ati” mavzusi o'rganilgan darsdagi topshiriqlardan biri sifatida “Xalq og'zaki ijodida yaratilgan kichik janrlardan namunalarni daftaringizga yozing, tushunilishi qiyin so'zlarning tagiga chizing va asarni yod aytishga tayyorlaning” kabi vazifani qo'yadigan bo'lsak, o'quvchini izlanish(jamiyat orasida yoki kutubxonada ishlash)ga yo'naltiramiz, o'tilgan mavzuni eslashga majbur qilamiz, xotirasini mustahkamlash hamda ifodali o'qishga tayyorlaymiz. Bulardan ham muhimi, biz hali to'plamlarga kirmagan, o'zimiz ham eshitmagan yoki o'qimagan noyob folklor namunalarni o'quvchimiz orqali xalqning jonli so'zlashuv nutqidan yozib olish, eshitish, o'rganish, mutaxassis(folklorshunos, ijodkor...)lar e'tiboriga havola qilish, ya'ni unutilib ketmasligi uchun zamin hozirlash imkoniga ega bo'lamiz.
3. Yangi mavzu bayoni boshlanishidan oldin o'quvchilarda biroz toliqish, charchash alomatlari seziladi, bu holatni to'g'rilash uchun darsda “lirik chekinish” qilish, ya'ni xalq og'zaki ijodidagi kichik hajmli janrlardan foydalangan holda o'quvchilarga “dam berish” mumkin bo'ladi: Kelib ketar bir yilda To't og'ayni har xilda (to'rt fasl), Yarimta patir, Olamga tatir (oy), Ikki og'ayni tinmas, Biri birini ko'rmas (ko'z), Katta-kichik besh o'rtoq, Uyushsa,

bo'lar to'qmoq (barmoqlar), To'rt oyoqli, Temir tuyoqli (ot) kabi topishmoq namunalarini tarqatmalar shaklida o'quvchining o'ziga tayyorlatish, ulardan dars jarayonida foydalanish ham darsning qiziqarli o'tishi, o'quvchilar faollashuviga sabab bo'ladi. O'qituvchi kichik hajmli nasriy asarlarni ustalik bilan yangi mavzuni xulosalash jarayoniga bog'lab yuborishi mumkin. Ishning davomi sifatida har bir darsda bitta o'quvchidan naql (afsona, rivoyat, asotir...) gapirib berishni talab qilish mumkin. Maqsad ma'lumotni o'zlashtiribgina qolmay, o'zi ham izlansin, topsin, o'rgansin hamda darsda boshqalarga o'rgatsin. Masalan, taqdim qilish uchun hajman qisqa, ammo mazmunan boy asarlardan namunalar: **“Ilm yozuv bilan boqiy” (rivoyat)**. Bir donishmand aytadi: ilm bobida nimaiki eshitsang, yozib qo'y, qog'oz bo'lmasa, devorga bo'lsa ham, yoz. Chunki yodlangan narsa unutiladi, yozilgan narsa esa abadiy qoladi. Rivoyat bayonidan keyin o'quvchilar kerakli ma'lumotlarni daftarga ongli ravishda qayd qilib borishga odatlanadilar.

“Bahoni qo'shnilar beradi” (rivoyat). Bir kishi donishmandning oldiga kelib, undan: Aytinch, men yaxshi odammanmi yoki yomonmi, buni qanday bilsa bo'ladi? – deb so'rabdi. – Qo'shnilaringdan borib so'ra: agar ular seni yaxshi deyishsa, demak, sen yaxshi odamsan, – deb javob beribdi donishmand.

Bunday didaktik asarlar o'quvchini nafaqat mustaqil fikrlashga, balki fikrini asoslashga ham o'rgatadi. Albatta, o'qituvchi bularni hikoya qilish uchun darsning asosiy maqsadi – yangi mavzu bayonidan uzoqlashmasligi va vaqtini boy berib qo'ymasligi lozim. Tanlangan material tasodifiy bo'lmasdan, mavzudagi qaysidir qirrani ochib berishga xizmat qilishi maqsadga muvofiq. O'quvchining “O'qituvchimiz bizga nima uchun bu rivoyatni gapirib berdi?” degan savoliga o'rin qoldirmaslik lozim. Asarni ifodali hikoya qilishga alohida e'tibor qaratish kerak.

4. Mustahkamlash qismida folklorning lirik turiga mansub janrlardan foydalanish mumkin, chunki yangi mavzu bayoni asosan ma'ruza shaklida bo'lgani sababli ba'zi o'quvchilarda zerikish holatlari kuzatiladi. O'qituvchi xalq qo'shiqlaridan parchalarni xirgoyi qilib yod aytadi, uning matni yuzasidan savollar beradi va hokazo. Qo'shiq yoki she'riy parchalarni video, audio, taqdimot shakllarida oldindan tayyorlab qo'yish va kerakli o'rinlarda namoyish qilib borish esa vaqtdan unumli foydalanishga imkon beradi. Ishni turli og'zaki janrlar misolida ham amalga oshirishimiz mumkin. Bu esa, albatta, o'qituvchi fantaziyasi – ijodkorligi bilan bog'liq.

5. Darsning oxirgi bosqichida esa “Uyga vazifa”ning bitta bandini og'zaki ijod namunalari o'rganish bilan bog'lash mumkin. Tabiiyki, o'quvchilar folklor namunalari matnidagi ayrim so'z yoki jumalarning ma'nosini tushunmasligi aniq. “So'zlarning ma'nosini izohlang. Bu bilan siz kishilarni yarim qorong'ilik dunyosidan xalos qilasiz!”, deydi taniqli fransuz olimi R. Dekart. Og'zaki ijod namunalari matnida dialektizm, arxaizm, istorizm, frazeologizm kabi chegaralangan leksik birliklar ham uchraydiki, bu holat asar tilining lug'ati ustida ishlash lozimligini ko'rsatadi. Matn tarkibidagi tushunarsiz so'zlar sharhlansa, matn mohiyati o'quvchi tomonidan to'la anglanadi. O'rni kelganda shuni eslatish zarurki, yuqoridagi usullarning barchasini bitta darsda emas, navbati bilan, maqsadli tarzda qo'llash lozim, aks holda o'quvchi bunday bir xillikdan zerikishi tabiiy. Agar sinfdan tashqari o'qish va to'garak mashg'ulotlarida ham bunday ish usullari davom ettirilganda, albatta, o'quvchilarning yoshi hamda folklor asarning tur, janr xususiyatlarini hisobga olish lozim.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, og'zaki ijod namunalari xalqimiz milliy madaniyatining tarkibiy qismi sifatida katta ijtimoiy qiymatga ega, negaki til qanchalik qadimiy bo'lsa, og'zaki ijod namunalari ham shunchalik uzoq tarixga ega. Ular xalq madaniyati va ma'naviyatini o'zida mujassam qilgan. Demak,

estetik did, go‘zallik, so‘zning qadri, qiymati va salmog‘i, ona tili imkoniyatlarini his qilish, nutqni o‘stirishda folklor namunalaridan foydalanishning o‘rni va ahamiyati beqiyos.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Yo‘ldoshev Q., Yo‘ldosheva M. Badiiy tahlil asoslari. Ilmiy-ommabop nashr. –T.: Kamalak, 2016. – 464 b.
2. To‘xliyev B. Adabiyot o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. –T.: Yangi asr avlodi, 2006.
3. Qodirov V. Mumtoz adabiyot: o‘qitish muammolari va yechimlar. Monografiya. –T.: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009.
4. <https://www.gazeta.uz/oz/2019/10/22/uzbek-language/>
5. Dekart Rene. Aqlni yo'naltirish qoidalari (Regulae ad Directionem Ingenii), 1628.